

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'lib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'lib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабидинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршидjon
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Rasulov Ravshanxo‘ja PROFESSOR RAVSHANXO‘JA RASULOV METODI.....	7
Yusupova Orziboni INKOR GAPLAR VA ULARNI HOSIL QILUVCHI VOSITALARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI.....	14
Raxmatova Dilfuza USMON AZIM SHE‘RIYATIDA ANJAMBMANG MAZMUNI VA PRAGMATIK VAZIFALARI.....	26
Nabiyeva Rushana OZIQ-OVQAT NOMLARI O‘ZLASHMALARINING SOHAVIY LUG‘ATLARDA BERILISH TAMOYILLARI.....	34
Muminova Aziza ITERATIV (TAKRORIYLIK) ASPEKTUAL VAZIYATNI HOSIL QILUVCHI VOSITALAR XUSUSIDA (E.Seton-Tompsonning „Yovvoyi yo‘rg‘a“ asari asosida)	44
Furkatova Mahliyo A STUDY OF NOUN GRAMMATICAL CATEGORIES IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES.....	55
Ziyadullayeva Mohira INGLIZ TILIDA AYOLLARGA MUHOJATNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	64
Mamanova Dilnoza BADIY ASARDA TARIXIY VA TO‘QIMA OBRAZLARINING MUTANOSIBLIGI MASALASI.....	75
Qilichboyeva Xurshida OKKAZIONAL FRAZELOGIZMLARNING TABIATI, MODIFIKATSIYASI VA MATN BILAN MUNOSABATI HAQIDA.....	81
Xolikulova Shoxista SOTSIATIV NUTQ AKTLARINING SEMANTIK KRISTALLASHUVI VA LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	92

T A ‘ L I M S H U N O S L I K

Muhitdinova Badia, Karimova Farangiz XALQ ERTAKLARIDA MAQOLLARNING IFODALANISHI VA LINGVISTIK TAHLILI.....	103
Muxitdinova Badia, Shukurova Anora QADIMGI TURKIY YOZMA YODGORLIKlarda KOSMOGONIK MIFLAR OBRAZLARI: GENEZIS, SEMANTIKA VA FOLKLOR TRANSFORMATSIYASI.....	112
Xujanova Gulchexra ALISHER NAVOIYNING “HIBAT UL-HAQOYIQ” ASARIDA SHE‘RIY SAN‘ATLARINING QO‘LLANILISHI.....	122
Djurakulova Elmira SHOYIM BO‘TAYEVNING “QO‘RG‘ONLANGAN OY” ROMANIDA SHAHAR XRONOTOPINI O‘QITISH METODIKASI.....	127
Ma’suma Obidjonova ILMIY FANTASTIK ASARLARNI QIYOSIY O‘RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	135
Ergasheva Dilshoda “MUNSHAOT”DAGI MAKTUBLARDA QUR‘ON OYATLARINING IQTIBOS SIFATIDA KELTIRILISHI.....	144
Hamrayev Ig‘or, Abdiraxmonava Nargiza BOSHLANG‘ICH SINIFLARDAKI 1–2 SINIF O‘QUVCHILARI UCHUN TARBIYA DARSLARINI TO‘G‘RI TASHKIL QILISH METODIKASI.....	149

T A R J I M A S H U N O S L I K

Akramova Takhmina, Ergasheva Komila A COMPARATIVE ANALYSIS OF HUMAN CREATIVE TRANSLATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TRANSLATION: THE INTEGRATION OF LANGUAGE, TEXT, AND ARTISTIC QUALITY (ON THE EXAMPLES OF UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES)	155
--	-----

T A Q R I Z

A.Q.Hamidov ESHQOBIL SHUKUR IJODIGA ILMIY NAZAR.....	165
--	-----

TIL, TA'LIM, TARJIMA
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Nabiyeva Rushana

Xalqaro innovatsion universitet katta o'qituvchisi
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Xalqaro innovatsion universitet

Qarshi, O'zbekiston

rushana.nabiyeva@internet.ru

**OZIQ-OVQAT NOMLARI O'ZLASHMALARINING SOHAVIY
LUG'ATLARDA BERILISH TAMOYILLARI**

ANNOTATSIYA

Maqola oziq-ovqat nomlari yangi o'zlashmalarining sohaviy lug'atlardagi berilish tamoyillari xususida bo'lib, dalillar asosida ochib berilgan. Unda sohaviy lug'at tushunchasiga qisqacha to'xtalib, maxsus leksika, kasb-hunar nomenlari, sohaviy terminlar haqida ham ma'lumot berib o'tilgan. O'zbek tili leksikasida hozirda umumxalq tilida faol qo'llanuvchi brokkoli, paprika, patisson, vasabi hamda faqat soha vakillari nutqida qo'llanuvchi agar-agar, paxta, posipka, tofu kabi o'zlashmalar shakllanib ulgurgani, ayniqsa, oziq-ovqat o'zlashma nomlarining o'zbek tili leksikasida ortib borayotgani va sohaviy lug'atlarda chegaralab olinishi sekin kechayotgani misollar asosida tahlil qilingan. Maqolada umumiy tipdagi izohli lug'atlarda oziq-ovqat nomlarining etimologik, lug'aviy ma'nolari illyustirativ misollar asosida izohlanishi, pazandachilik lug'atlarida esa ularning tabiati, sog'lik uchun foydali diyetologik sharhi, mahsulotlarni tayyorlash usuli va oziq-ovqat nomlari mavzuviy guruhida qaysi lug'aviy-ma'noviy to'daga mansubligi ko'rsatib berilishi atroflicha bayon qilingan.

Kalit so'zlar: maxsus leksika, kasb-hunar nomenlari, sohaviy terminlar, gastronomik terminlar, tansiq (delikates) taom nomlari, kulinaronimlar, gastronomik lug'atlar.

Набиева Рушана

Старший преподаватель Международного инновационного университета
доктор философии (PhD) по филологическим наукам
Международный инновационный университет
Карши, Узбекистан
rushana.nabiyeva@internet.ru

ПРИНЦИПЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАИМСТВОВАННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ОТРАСЛЕВЫХ СЛОВАРЯХ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена принципам представления новых заимствований, обозначающих наименования продуктов питания, в отраслевых словарях и раскрывает данную проблему на основе фактического материала. В работе кратко рассматривается понятие отраслевого словаря, а также приводятся сведения о специальной лексике, профессионально-ремесленных номенах и отраслевых терминах.

Отмечается, что в лексике узбекского языка уже закрепились как заимствования, активно употребляемые в общенародном языке, такие как брокколи, паприка, патиссон, васоби, так и единицы, используемые преимущественно в речи специалистов, например агар-агар, пахта, посипка, тофу. На основе конкретных примеров анализируется тенденция к увеличению количества заимствованных наименований продуктов питания в современном узбекском языке, а также сравнительно медленный процесс их систематизации и фиксации в отраслевых словарях.

В статье подробно освещается, что в толковых словарях общего типа наименования продуктов питания сопровождаются этимологическими и лексико-семантическими характеристиками с иллюстративными примерами. В кулинарных словарях, в свою очередь, раскрываются природа соответствующих продуктов, их диетологическая ценность и польза для здоровья, способы приготовления, а также их принадлежность к определённым лексико-семантическим группам в тематическом поле наименований продуктов питания.

Ключевые слова: специальная лексика, профессионально-отраслевые номены, отраслевые термины, гастрономические термины, наименования деликатесных блюд, кулинаронимы, гастрономические словари.

Nabiyeva Rushana

Senior lecturer, International Innovative University
PhD in Philological Sciences
International Innovation University
Karshi, Uzbekistan
rushana.nabiyeva@internet.ru

PRINCIPLES OF REPRESENTING LOANWORD FOOD NAMES IN
SPECIALIZED DICTIONARIES

ANNOTATION

The article examines the principles of presenting newly borrowed food names in specialized dictionaries and elaborates on them with supporting evidence. It briefly addresses the concept of a specialized dictionary and also provides information about special vocabulary, occupational nomenclature, and field-specific terms. Through illustrative examples, the article analyzes how borrowings such as *brokkoli* (broccoli), *paprika*, *patisson* (pattypan squash), and *wasabi* (wasabi), now widely used in the common language, as well as terms used only in professional speech such as *agar-agar*, *paxta*, *posipka*, and *tofu*, have already become established in the lexicon of the Uzbek language. It particularly highlights the growing number of borrowed food names in Uzbek lexis and the slow pace at which they are being incorporated and delimited within specialized dictionaries. The article elaborates in detail on how, in general-type explanatory dictionaries, food names are interpreted in terms of their etymological and lexical meanings supported by illustrative examples, whereas in culinary dictionaries their nature, dietological commentary regarding health benefits, methods of preparation, and the lexical-semantic subgroup to which they belong within the thematic group of food names are indicated.

Keywords: special vocabulary, occupational nomenclature, domain-specific terms, gastronomic terms, names of delicacy dishes, culinaronyms, gastronomic dictionaries.

Leksikografik tadqiqotlarning bir bo'g'ini bo'lmish sohaviy lug'atlarning dunyoga kelishi va taraqqiy etishi, albattaki, leksik sathda kasb-hunar leksikaning shakllanishida alohida ahamiyat kasb etadi. Aniqroq aytganda, sohaviy lug'at jamiyatdagi turli-tuman soha vakillari uchun xizmat qiluvchi asosiy manbalardan biri bo'lib, tor doiradagi maxsus leksik birliklarni qamrab olishi bilan umumiy tipdagi izohli lug'atlardan farq qiladi.

Avvalo, sohaviy lug'at birliklarini belgilab olish munozaralidir, xususan, pazandachilik sohasiga oid terminlarni aniqlash ham o'ziga xos murakkab hodisadir.

Sohaviy lug'atlarni o'zida mujassamlashtiruvchi *maxsus leksikaning* o'rni haqida V.Leychik shunday yozadi: "... rivojlanayotgan tillardagi yangi leksikaning 80-90 % ini terminlar va boshqa maxsus leksik birliklar tashkil etishini inobatga olish kerak, zero ko'p olimlar tomonidan e'tirof etiladigan "*til intellektuallashuvi*" ma'lum darajada tilda *maxsus leksikaning* keng qo'llanishi bilan bog'liqdir" [8, B. 20–28].

Rus tilshunosi Y.Serdobinseva [14, B. 42] qayd etganidek, "tilshunoslikda *termin* va *nomenklaturadan* farqli o'laroq, professionalizmlar (sohaviy terminlar) material to'plashdagi qiyinchiliklar tufayli kam o'rganilgan. Negaki sohaviy terminlar, asosan, og'zaki nutqqa xos bo'lib, yozma nutqda kam uchraydi. Sohaviy lug'atning ayrim xususiyatlari aniqlangan bo'lsa-da, terminologik tadqiqotlarda ko'rib chiqilmagan va *kasb-hunar nomenlarining* til tizimida maqomi mavjud emas".

Tilshunoslikka oid darsliklarda aytilganidek, "terminlar muayyan bir sohaga oid tushunchalarni aniq ifoda etuvchi so'zlar bo'lsa-da, lekin bu so'zlarning qo'llanishi shu soha kishilari doirasi bilan chegaralangan bo'lishi shart emas. Bunda ikki holatni ko'rish mumkin:

1. Terminlarning ma'nosi sohaga aloqasi bo'lmagan kishilar uchun ham tushunarli bo'ladi va ular tomonidan ham qo'llanaveradi.

2. Terminlarning ma'lum qismi shu termin oid bo'lgan soha kishilari uchun tushunarli bo'ladi va shular nutqida qo'llanadi" [19, B. 129].

Oziq-ovqat nomlari yangi o'zlashmalari orasida ham umumxalq tilida faol qo'llanuvchi terminlar (*brokkoli, paprika, patisson, vasabi* kabi) hamda faqat soha vakillari nutqida qo'llanuvchi o'zlashmalar (*agar-agar, paxta, posipka, tofu* kabi) uchraydi.

B.Mengliyev esa bu haqida shunday deydi: " Moddiy ishlab chiqarishning har xil sohalari muntazam rivojlanib, yangi yo'nalishlar bilan boyib borishi, fan va texnikaning tinimsiz rivoji yangidan yangi maxsus so'zlar – termin va terminologik qatlamlarni vujudga keltiradi va rivojlantiradi. Bunda e'tiborlisi shundaki, umumiste'mol so'zlarning ayrimlari terminologik tabiat kasb etsa, ayrim terminlar o'z ifodalanmishining kundalik turmushda qo'llanish darajasiga bog'liq ravishda umumiste'mol xususiyat kasb etib boradi" [10, B. 106].

G.Bahodirova [5, B. 27] ta'kidlashicha, sohaviy terminlar keng ma'noda, terminning barcha ko'rinishlarini, tor ma'noda esa muayyan sohaga oid nomlar, masalan, *kiyim-kechak, to'y-hasham, aza-marosim, oziq-ovqat, taom nomlari, o'yin nomlari* va boshqalarga nisbatan ishlatiladi.

Jamiyatning moddiy-madaniy hayotida muhim o'rinda turuvchi pazandachilik sohasi ham terminografik tizimda o'z o'rniga ega bo'lib, lug'at tarkibining boyligi va ko'p qirraliligi bilan boshqa sohalardan ajralib turadi.

O'zbek tilshunosligida sohaviy leksikani leksikografik tadqiq qilish, asosan, hunarmandchilik sohasiga qaratilgan bo'lib, bu borada M.Abdiyev [2, B. 55], M.Ahatova [4, B. 24], I.Pardayeva [12, B. 27], M.Muhammadiyeva [11, B. 137], X.Berdiyev [6, B. 47], G.Bahodirova [5, – B. 27] larning ishlari e'tiborga molik. Xususan, M.Abdiyev [1, B. 110] asosiy e'tiborni kasb-hunar leksikasiga qaratadi va o'zbek xalqi tarixida qadimdan rivojlanib kelgan hunarmandchilik terminlarini lug'aviy-mavzuviy guruhlariga bo'lib o'rganadi.

O'zbek pazandachilik sohasida bajarilgan amaliy ishlar doirasida esa bevosita G.Odilovanning tadqiqotlari e'tiborga molik bo'lib, olima kulinarologik lug'atlarining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillarini ishlab chiqadi. G.Odilova ko'p tilli pazandachilik lug'atlarini yaratishda quyidagi mezonlarni tavsiya qiladi:

- gastronomik terminlarning aniq ekvivalentlarini topish;
- manba tildagi retseptik qoliplarni qiyosiy tahlil qilish;
- lug'atni mahsulot nomlari, oshxona anjomlari, pishirish jarayonida ishlatiladigan so'zlar, maxsus tayyorlangan yarim tayyor mahsulot nomlari, o'lchov birliklari kabi qismlarga ajratish;
- lug'at maqolalarni qisqa va lo'nda, dialektlarga asoslangan holda ta'riflash [13, B. 1718–1722].

Shuningdek, G.Odilova boshchiligida o'zbek pazandachilik sohasiga bag'ishlangan ensiklopedik lug'at ham yaratilib, 2018-2019-yillarda O'zbekiston oshpazlar uyushmasi va O'zbekiston gastronomik turizmi assotsiatsiyasi tomonidan "Lazzatli O'zbekiston" pazandachilik kitobi ham nashr ettirildi va bu o'zbek tilidagi gastronomik ilk ensiklopedik lug'at deya e'tirof etildi.

Aytish joizki, elektron lug'at shaklida taqdim etilayotgan gastronomik lug'atlar ham hozirgi vaqtda rivojlanib borayotgan amaliy leksikografik ishlar doirasidan sanalib, xususan,

2020-yilda G.Odilova tomonidan “Gastronomik terminlarning elektron lug‘ati” [20] yaratilib, lug‘at ushbu soha atamalarini o‘zbek, rus va ingliz tillarida izohlab beradi.

Hozirgi vaqtda gastronomik elektron lug‘atlarning alfavitli, mavzuviy, imloviy va retseptik shakllari ancha rivojlangan bo‘lib, so‘zshakllarning ifodalanishiga ko‘ra o‘zaro farqlanadi. Masalan, rus tilidagi gastronomik birliklarni o‘zida aks ettiruvchi shunday veb-saytlardan biri *fitaudit.ru* [21] *oziq-ovqatlar, oziq moddalari (nutriyentlar) va oziq-ovqat toifalari (kategoriyalari)*ni alfavit tartibida sharhlaydi.

Pazandachilik lug‘atlarida oziq-ovqat mahsulotlari nomlarini berish ham umumiy tipdagi izohli lug‘atlardagi sharhdan tubdan farqlanadi. Aniqrog‘i, umumiy tipdagi izohli lug‘atlarda oziq-ovqat nomlarining etimologik, lug‘aviy ma‘nolari illyustirativ misollar asosida izohlansa, pazandachilik lug‘atlarida esa ularning tabiati, sog‘lik uchun foydali diyetologik sharhi, mahsulotlarni tayyorlash usuli va oziq-ovqat nomlari mavzuviy guruhida qaysi lug‘aviy-ma‘noviy to‘daga mansubligi ko‘rsatib beriladi.

Fikrmizning dalili sifatida quyida “*brinza*” va “*soda*” o‘zlashmalarining o‘zbek tilining izohli lug‘ati va K.Mahmudovning “O‘zbek tansiq taomlari” kitobida berilishini keltirib o‘tamiz:

1-jadval.

O‘TIL (2023)da berilishi	“O‘zbek tansiq taomlari” asarida berilishi
BRINZA	
BRINZA (<i>rum. brinza – pishloq</i>) Asosan qo‘y sutidan, shuningdek, sigir, echki sutidan yoki ularning aralashmasidan tayyorlangan sho‘rtang pishloq. <i>Aholining yog‘, qatiq, brinza, suzma kabi oziq-ovqatlarga bo‘lgan ehtiyojini qondirishda anchagina yutuqlarga erishayotirmiz. Gazetadan [15, B. 615].</i>	OQ PISHLOQ (BRINZA) Yog‘i olingan sutni qaynatib unga tuz va zardob qo‘shiladi. Nisbati: 1 litr sutga 1/2 choy qoshig‘ida tuz va 2 osh qoshig‘ida qatiq zardobi. Shunda sut oqsil va suvga ajraydi, uzoq qaynatib o‘tirmasdan darhol olib xaltachaga qo‘yiladi, osib suvidan ajratiladi, bir sutkadan so‘ng oqsilli qopni ikkita lagan, taxta yo silliq narsa orasiga qo‘yib ustiga yuk bostiriladi, bir necha soatdan so‘ng suvi batamom sirqiydi, mazasi sho‘rtang bo‘ladi [9, B. 58].
SODA	
SODA [<i>ital. soda < lot. soda – natriy</i>] Natriy karbonatlarning umumiy texnik nomi. <i>Ichimlik sodasi. Kaustik soda. – No‘xatni tezroq va yumshab pishishi uchun ivitganda, choy sodasi qo‘shsangiz ham bo‘ladi. K.Mahmudov, O‘zbek tansiq taomlari. Qadimgi kishilar qumga soda yoki ishqor qo‘shilsa, uning erish temperaturasi bir qadar pasayishini bilishgan. “Fan va turmush” [17, B. 668].</i>	SODA bu sanoatda ishlab chiqariladigan oq mayda kristalli kukun modda, kimyoviy nomi natriy gidrokarbonat, ya‘ni, taom sodasi. Biroz sho‘rtangroq mazasi bor, suvda yaxshi eriydi. O‘zbek pazandaligida yaqinda rus pazandaligining ta‘sirida ishlatila boshlangan, xamirga qo‘shiladi, bo‘g‘irsoq, o‘rama, varaqi, somsa va pecheniye tayyorlashda ishlatiladi, oz miqdorda qo‘shib dag‘al go‘shni pishirishadi [9, B. 334].

Oziq-ovqat o‘zlashmalarining O‘TILda va sohaviy manbalarda berilishi.

Yuqorida ikki ustunda keltirilgan lug‘at maqolani qiyoslanganda “brinza” va “soda” o‘zlashmalarining semalari ikkinchi ustunda gastronomik jihatdan boyitilgani hamda lug‘at maqolaning pazandachilikka aloqadorligi bilan ajralib turadi.

Yana shuni ham aytib o‘tish lozimki, pazandachilik sohasida yaratilgan lug‘atlar okkazonal birliklar, shevaga xos oziq-ovqat nomlari bilan boyitilishi ham mumkin. Masalan, K.Mahmudov o‘zining “O‘zbek tansiq taomlari” kitobida “*ho‘plama*” taom nomini keltiradi va bu olimning o‘zi ixtiro qilgan okkazonal birlikdir. K.Mahmudov “*ho‘plama*” taomiga “*suv o‘rnida pomidor sharbati qo‘shib tayyorlanadigan sabzavotli sho‘rva*” [9, – B. 36] deya ta‘rif

beradi. Bundan tashqari, u “*tvorog*” o‘zlashmasini “irimshik” nomi bilan keltirib, “*o‘z nomi bilan bu irigan sutdan tayyorlanadigan mahsulot*” deya izohlagan.

Shuningdek, “O‘zbek tilining katta imlo lug‘ati”da berilgan *ajabsanda, siltama, vag‘urri, chumchuqtili, o‘risno‘xat, o‘risloviya, o‘risqovoq* kabi shevaga xos kulinaronimlar ham gastronomik lug‘atlardan joy olishi mumkin.

Oziq-ovqat mahsulotlarining bir tarmog‘i bo‘lgan non va non mahsulotlari nomlarini terminologik tadqiq qilgan A.Ibatova M.Abdiyev bilan birgalikda novvoylik sohasiga oid “Novvoylik terminlari izohli lug‘ati”ni tuzadi va unda sohaga xos yangi o‘zlashmalarni ham beradi. Quyida shunday o‘zlashmalardan “*lavash*” va “*chapati*” nomlarining o‘zbek tilining izohli lug‘ati hamda M.Abdiyev, A.Ibatovalarning “Novvoylik terminlari izohli lug‘ati” da berilishini keltirib o‘tamiz:

2-jadval.

O‘TIL (2023)da berilishi	“Novvoylik terminlari izohli lug‘ati” (M.Abdiyev, A.Ibatova)da berilishi
LAVASH	
<p>LAVASH [<i>armancha lavash – yupqa, yassi non</i>] 1 Bug‘doy unidan oshirilmay xamir tayyorlanib, yupqa qilib yoyilgach, ikki yuzasi qizartirib olinadigan non turi; turli taomlar tayyorlash uchun yarimmahsulot. <i>Lavashning tarixi juda qadimga borib taqaladi. Bunday turdagi nonni shumerlar, bobilliklar, misrliklar, etrusklar va Yaqin Sharqda yashagan boshqa qadimgi xalqlar tayyorlashgan. Gazetadan.</i></p> <p>2 Lavash xamiri ichiga mol yoki tovuq go‘шти, qovurilgan kartoshka, pomidor, mayonez, ba‘zan pishloq solib, o‘rab tayyorlanadigan tezpishar taom. <i>Toshkentdagi yangi “Evos” lavash markazida 15 metrli lavash tayyorlandi. Gazetadan [17, B. 20].</i></p>	<p>LAVASH bug‘doy unidan ingichka shaklda tayyorlanadi, uni maxsus pechning devorlarida qizdiriladigan yoki pishiriladigan non turi. An‘anaga ko‘ra bu taom quvonch va tinchlik ramzi hisoblanadi.</p>
CHAPATI	
<p>CHAPATI shv. <i>Yupqa qatirma non; lochira. Ertalab Ahmad Husayn bir piyola choy va bir burda chapati bilan nahorlik qilib, o‘rnidan turdi. Oybek, Nur qidirib. [18, B. 727].</i></p>	<p>CHAPATI xamirturushsiz pishiriladigan hind xalqining milliy noni. shv. <i>Yupqa qatirma non; lochira [3, B. 159].</i></p>

Oziq-ovqat o‘zlashmalarining O‘TILda va sohaviy lug‘atlarda berilishi.

Oziq-ovqat nomlari yangi o‘zlashmalarining sohaviy lug‘atlarda berilishi ham o‘ziga xos bo‘lib, bunda nomning lug‘aviy ma‘nosi bilan birgalikda uning foydali va zararli xususiyatlari hamda oziq-ovqat nomlari lug‘aviy-mavzuviy guruhida qaysi to‘daga mansubligi ko‘rsatiladi. Masalan, o‘zbek tilining izohli lug‘atida “*avokado*” o‘zlashmasiga quyidagicha ta‘rif beriladi:

AVOKADO [isp. *aguacate*] Faqat issiq iqlim sharoitida o‘sadigan, mevasi noksimon shaklli, doimiy yashil daraxt. *Olimlar avokadoning vatanini Meksikadagi Teuakan vodiysi deb hisoblashadi, boisi ushbu hududdagi qazilma ishlari davomida bir necha million yil avval yashagan, xuddi avokadoga o‘xshash o‘simlikning toshga aylangan qoldiqlari topilgan. Gazetadan [15, B. 178].*

O‘zlashmani sohaviy lug‘atlarda esa quyidagicha berish mumkin:

AVOKADO yashil, qora tUSDagi yaltiroq tropik meva bo'lib, tarkibida omega yog'lari, mineral va tolalar mavjud. Avokado, ayniqsa, oshqozon-ichak tizimi uchun foydali. Meva pazandachilikda sendvich va salatlar, shuningdek, smuzlar tayyorlashda ishlatiladi.

Yuqoridagi "avokado" mevasiga berilgan ikki sharhni qiyoslaganda, izohli lug'atda uning "qayerda o'sishi", "mevasining shakli" va "o'simlik turi" semalari anglashiladi. Ikkinchi izohda esa "mevaning rangi", "tarkibi", "foydasi" va "sohada qo'llanish o'rinlari" kabi semalari bayon qilinadi.

Shu kabi o'zlashma meva nomlaridan yana biri "*greypfrut*" nomining o'zbek tilining izohli lug'ati va sohaviy lug'atda berilishini keltirib o'tish joiz deb topildi:

GREYFRUT [ingl. grapefruit < grape – uzum + fruit – meva] AQSh, Yaponiya, Hindiston, Gruziya, O'zbekiston, Kavkazning Qora dengiz bo'ylarida yetishtiriladigan, novdalari tikanli, bargi yirik, guli oq, mevasi nordon-chuchuk mazali doimiy yashil subtropik o'simlik; sitrus meva turlaridan biri. (Vatani – Hindiston). *Greypfrut mevalari uzum g'ujumi kabi bir joyda shoda-shoda bo'lib osilib turadi*. Gazetadan [16, B. 243–244].

Keltirib o'tilganidek, izohli lug'atda daraxtning yetishtiriladigan hududlari, botanik izohi va nihoyat, mevasining ta'mi va sitrus meva ekanligi izohlangan. Sohaviy lug'atlarda esa uni quyidagicha yoritisa bo'ladi:

GREYFRUT pomelo va apelsin daraxtlarining gibril qilinishi natijasida hosil bo'lgan subtropik daraxt; uning qizil, sariq va och yashil rangdagi mevalari nomi. Greypfrut mevasi vitaminlar, minerallar va antioksidlarga boy bo'lib, immun tizimini mustahkamlashga yordam beradi, biroq ayrim dori vositalari bilan ta'sirini hisobga olish kerak. Greypfrutdan, odatda, kivi, apelsin mevalari bilan birgalikda salatlar yoki kokteyllar tayyorlashda foydalanishadi.

Oziq-ovqat mahsulotlari nomlari orasida meva nomlari yangi o'zlashmalarining tilga kirib kelishi ko'pchilikni tashkil qilayotgani bois ularning aksariyati mavjud izohli lug'atlardan joy olmagan. Shu bois ularni sohaviy lug'atlarda jamlab o'rganish o'rinlidir. So'zlashuv nutqida faollashib borayotgan shunday mevalardan ayrimlarini keltirib o'tmoqchimiz:

PITAYA asosan Meksikada yetishtiriluvchi kaktus shaklli, nordon ta'mli sitrus meva. Ko'rinishi ajdarhoga o'xshagani bois xalq tilida "*ajdar meva*" deb ham ataladi. Pitaya mevasidan sharbat tayyorlashda, alkogolli ichimliklarga ta'm berishda, bargidan esa choy sifatida foydalaniladi.

LAYM limonga o'xshash, biroq unga nisbatan shirinroq, yashil tusli sitrus meva. Laym pazandachilikda turli-tuman kokteyllar aralashmasining ajralmas qismidir.

KESHYU yarim oy shaklidagi yong'oqsimon quruq meva hamda noksimon keshyu olmasi olinadigan daraxt. Keshyu boshqa mevali daraxtlardan farqli ravishda ikki xil meva hosil beruvchi tropik daraxtdir. Noksimon keshyu olmasidan sharbat va murabbolar tayyorlashda foydalanishadi, keshyu yong'oqlarini esa to'g'ridan to'g'ri iste'mol qilinadi.

Keltirilgan misollar shuni ko'rsatadiki, oziq-ovqat nomlari yangi o'zlashmalarini sohaviy lug'atlarga kiritish va ularni pazandachilik lug'atlarida mavzuviy hamda tizimli ravishda yoritib borish muhim ahamiyatga ega..

Shuningdek, pazandachilik sohasiga oid sohaviy terminlar o'z ichida bir necha soha terminologiyasiga mansub birliklarni qamrab oladi. Bular: *bog'dorchilik*, *dehqonchilik*, *chorvachilik*, *oshpazlik* kabilardir. O'zbek tili bog'dorchilik terminologiyasiga kiruvchi *kelinbarmoq*, *bo'rikalla* terminlari haqida D.Jamoliddinova shunday deydi:

“O‘zbek tili bog‘dorchilik terminologiyasidagi ko‘plab terminlarning yaratilishida, nomlanishida milliy-madaniy assotsiatsiyalar ishtirok etadi. Chunonchi, o‘zbek bog‘dorchilik terminologiyasida uzumning *kelinbarmoq* degan turini atovchi termin bor. Ushbu termini yaratishda til sohiblarining shu uzum mevasining kelin-qizlar barmog‘idek uzunchoq bo‘lishi assotsiatsiya qilingan. Yoki *bo‘rikalla* terminining yaratilishida ham qovunning og‘irlik sifati xuddi bo‘rining kallasidek og‘ir bo‘lishi assotsiatsiya qilingan” [7, B. 668].

Pazandachilik sohasiga oid lug‘atlar ma’lum bir xalqning gastronomik sohasiga oid boy moddiy-madaniy merosi bo‘lib, ularda xalqning *noyob (delikates) taom nomlari* bilan birgalikda ijtimoiy xoslangan, xalqning o‘tmish madaniyatida tayyorlangan faqirona taom nomlarini ham aks ettiradi. Masalan, *yovg‘onsho‘rva*, *yovg‘onosh* – go‘shsiz, ziravorlarsiz tayyorlanuvchi suyuq osh; *shulonsho‘rva* – kambag‘al, beva-bechoralarga tarqatiluvchi issiq ovqat; *sholg‘omsho‘rva* – faqat sholg‘om solib pishiriladigan suyuq osh, *qorasho‘rva* – qaynagan suvga eritilgan dumba yog‘i, piyoz va nonqoqi solib tayyorlanuvchi taom kabilarni keltirib o‘tish mumkin. Bu kabi misollarni davom ettirib forsiy o‘zlashma “langar” taom nomini ham aytib o‘tish joiz. *Langar* – hindlarning sinkx jamiyati tomonidan tekin tarqatiluvchi ovqatlarning umumiy nomi bo‘lib, ular, asosan, vegetarian taomlar sirasiga kiradi.

Xullas, sohaviy lug‘atlardan biri bo‘lgan gastronomik lug‘atlarning yaratilishi xalqning madaniy boyligi hisoblangan pazandachilik atamalarini tilning imkoniyatlaridan kelib chiqib tartibga solishda hamda gastronomik terminologiyada sohaga doir terminlarni unifikatsiya qilishda yordam beradi. Ularda oziq-ovqat nomlari yangi o‘zlashmalarining berilishi esa sohaviy leksikaga kirib kelayotgan oziq-ovqat mahsulotlari nomlari haqida foydalanuvchiga to‘liq tasavvur uyg‘otadi. Muhimi, yangi o‘zlashmalarni sohaviy lug‘atlarda berishda tildagi mavjud imlo va umumiy izohli lug‘atlarga mos orfografik va orfoepik tamoyillarni hisobga olish maqsadga muvofiq.

Iqtiboslar / Сноски / References

1. Абдиев М. Соҳа лексикасининг систем таҳлили муаммолари. – Тошкент: Халқ мероси, 2004. – 110 б.
(Abdiyev M. Soha leksikasining sistem tahlili muammolari. – Toshkent: Xalq merosi, 2004. – 110 b)
2. Абдиев М.Б. Соҳавий лексиканинг систем таҳлили (Самарқанд вилояти касб-хунаrlари материаллари асосида): Филол. фанлари доктори... дисс. автореф. – Тошкент, 2005. – 55 б.
(Abdiyev M.B. Sohaviy leksikaning sistem tahlili (Samarqand viloyati kasb-hunarlar materiallari asosida): Filol. fanlari doktori... diss. avtoref. – Toshkent, 2005. – 55 b)
3. Abdiyev M, Ibatova A. Novvoylik terminlari izohli lug'ati. – Toshkent: Kafolat print company, 2023. – B. 159.
4. Аҳатова М. Ўзбек тили ёғочсозлик терминологияси: Филол. фанлари номзоди... дисс. автореф. – Тошкент, 2004.
(Ahatova M. O'zbek tili yog'ochsozlik terminologiyasi: Filol. fanlari nomzodi... diss. avtoref. – Toshkent, 2004)
5. Bahodirova G.B. O'zbek tilining kashtachilik leksikasi va uning leksikografik talqini: Filol. fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) ... diss. – Qarshi, 2023. – B. 27.
6. Бердиев Х.Х. Ўзбек тилининг ўтовсозлик лексикаси: филол. фан. бўй. фалс. докт. (PhD) ... дисс. автореф. – Самарқанд, 2017. – 47 б.
(Berdiyev X.X. O'zbek tilining o'tovsozlik leksikasi: filol. fan. bo'y. fals. dokt. (PhD) ... diss. avtoref. – Samarqand, 2017. – 47 b)
7. Жамолиддинова Д.М. Терминларни антропоцентриқ аспектда тадқиқ этиш хусусида баъзи мулоҳазалар // Istiqlol davri o'zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va folklorshunosligining dolzarb masalalari. respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari. – Toshkent, 2021. – B. 58–59.
(Jamoliddinova D.M. Terminlarni antropotsentrik aspektda tadqiq etish xususida ba'zi mulohazalar // Istiqlol davri o'zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va folklorshunosligining dolzarb masalalari. Respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari. – Toshkent, 2021. – B. 58–59)
8. Лейчик В.М. Проблему отечественного терминовидения в конце XX века. // Вопросы филологии. – Москва, 2000, – С. 20–28.
(Leychik V.M. Problemu otechestvennogo terminovideniya v kontse XX veka. // Voprosu filologii. – Moskva, 2000, – S. 20–28)
9. Махмудов К. Ўзбек тансиқ таомлари. – Тошкент: Мехнат, 1989. – 352 б.
(Mahmudov K. O'zbek tansiq taomlari. – Toshkent: Mehnat, 1989. – 352 b)
10. Mengliyev B.R. Hozirgi o'zbek tili (Kirish, fonetik sath, leksik-semantik sath). – Toshkent: Excellent polygraphy, 2020. – 202 b.
11. Муҳаммадалиева М.Н. Ўзбек тилидаги касб-хунаrl номларининг лексик-семантик ва деривацион хусусиятлари: Филол. фан. бўйича фалсафа докт. дисс. – Фарғона, 2021. – 137 б.
(Muhammadaliyeva M.N. O'zbek tilidagi kasb-hunar nomlarining leksik-semantik va derivatsion xususiyatlari: Filol. fan. bo'yicha falsafa dok. diss. – Farg'ona, 2021. – 137 b)

12. Пардаева И. Ўзбек тилининг заргарлик терминологияси. Филол. фанлари номз. дисс. ... автореф. – Тошкент, 1994. – 27 б.
(Pardayeva I. O‘zbek tilining zargarlik terminologiyasi. Filol. fanlari nomz. diss. ... avtoref. – Toshkent, 1994. – 27 b)
13. Sayfullayeva R., Odilova G. Principles of Culinary Dictionary Compiling . // Ilkogretim Online – Elementary Education Online. 2021. – P. 1718–1722.
14. Сердобинцева Е.Н. Профессиональная лексика русского языка: структурно-семантический, функционально-стилистический и когнитивный аспекты: Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. – Москва: 2011. – С. 42.
(Serdobintseva E.N. Professionalnaya leksika russkogo yazyka: strukturno-semanticheskii, funktsionalno-stilisticheskii i kognitivnyy aspektu: Avtoref. diss. ... dokt. filol. nauk. – Moskva, 2011. – S. 42)
15. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. VI jildli. I jild. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nashriyoti, 2023. – 964 b.
16. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. VI jildli. II jild. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nashriyoti, 2023. – 1036 b.
17. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. VI jildli. III jild. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nashriyoti, 2022. – 844 b.
18. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. VI jildli. VI jild. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nashriyoti, 2023. – 864 b.
19. Шоабдурахмонов Ш., Асқарова М., Ҳожиёв А., Расулов И., Дониёров Х. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: 1980. – 443 б.
(Shoabdurahmonov Sh., Asqarova M., Hojiyev A., Rasulov I., Doniyorov X. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent, 1980. – 443 b)
20. <https://play.google.com/store/apps/details?id=org.rteco.dictionary&hl=ru>
21. <https://fitaudit.ru>